

SOCIALLIQ-TÁBIYIY TARIYX METODI HAQQINDA

Bekimbetov B.M.

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

XX ásirdeń sońǵı on jıllıǵında tar qánigelesken ilimiy baǵdarlar tárepinen úziklegen, tolıq jarıtılmaǵan bilimdi sintezlew ideyası bos hawada júrmekte edi. Endi hazirgi waqıtta tábiyǵıy-ilimiy hám gumanitar tarawlarda óz ara baylanıslı, «shegaralas» ilimler hám pánleraralıq izertlewler kóp hám tabıslı rawajlanbaqta, olardıń sanı artıp barmaqta. Solay bolsa da, tábiyiy hám gumanitar pánler kesilispesinde jana izertlew tarawı bolgan sociallıq tábiyiy tariyxtıń payda bolıwı hádiyse esaplanadı.

Sociallıq-filosofiyalıq izertlewler insan evolyuciyasınıń quramalılıǵı hám keskinligi sonnan ibarat, insan, jámiyet bir waqıtın ózinde hám tábiyatqa qarsı turadı, hám onıń quramına kiredi. Sociallıq-mádeniy tariy x hám sociallıq filosofiya jámiyet, mádeniyat hám tábiyattıń qarama-qarsılıǵın, sociallıq turmıstıń ózine tánligin, onıń tábiyiy rawajlanıwdan ayırmashılıǵın kórsetedi. Álbette, geografiyalıq, tábiyiy faktordıń áhmiyeti haqqında sóz etiledi, biraq onıń óz nızamları menen ámelge asırılatuǵın sociallıq processlerge salıstırǵanda ekinshi dárejeli ekenligi atap ótiledi.

Sociallıq-tábiyiy tariy x metodı (STT) bolsa insannıń (jámıyettiń) tábiyat penen tutaslıǵın sáwlelendiredi, anıq sociallıq-tábiyiy baylanıslar hám óz ara tásirlerdi kórsetedi. STT ideyaları hám islep shıǵıwları payda bolıwına shekem tábiyat derlik barlıq sociallıq-filosofiyalıq, sociallıq tariy x izertlewlerde tek ǵana ozinen ózi rawajlanıp atırǵan ortalıq sıpatında kórinetuǵın edi. Házirgi waqıtta sociallıq tariyxtıń óz-ózi rawajlanıwı jetkilikli ekenligi haqqındaǵı isenim, onı sociallıq-tariyxiy egocentrizm dep ataw múmkinligin kórsetti, ayırım avtorlardıń «tariyxtıń tamam bolıwı» haqqındaǵı tiykarsız pikirinde payda etti.

Atap aytqanda, tariyxtanıwda landshaft-sociallıq, qorshaǵan ortalıq haqqında determinantlar ideyası uzaq waqıttan beri bar. Olar antik dáwirde-aq, Gippokrat, Gerodot, Strabon sıyaqlı ataqlı hám «ullı aǵartıwshılar» klimattıń hám landshafttıń xalıqlardıń ózine tánligine, sonday-aq «psixologiyasına,» mádeniyatına tásirin kórsetken dáwirde payda bolgan atap ótken edi. Jámiyettiń tábiyat, klimat ulıwma qorshaǵan ortalıq penen baylanıslılıǵı arab hám parsı avtorlarınıń shıǵarmalarında ushrasadı. Bul Al-Masudiydiń jer hám civilizaciyalıq dúnyanı jeti klimat zonasında jasawshı xalıqlarǵa bóliw haqqındaǵı dóretpeleri mısál bola aladı. Shıǵıs oyshılları Ibn Sino, Farabiy hám Ibn Xaldun shıǵarmalarında da social-tabiyiy pikirler orın alǵan.

Tábiyiy ortalıqtıń «xalıq xarakterin anıqlawshı» áhmiyeti yamasa mámleketchilik tipinin qalıplesiwine dáriyalar, suwǵarıw qurılmaları, diyqanshılıq mádeniyatı rawajlanıwına landshaftlar hám klimattıń faktorlıq tásiiri haqqında kóplegen tariy xshılar sóz etken. Olardan Tolstov S.P. [6], Andrianov B.V. [1], Gumilev L.N. [3], Raznichenko T.D. [5], Guliamov Y.G. [2], Mambetullaev M. [4] h. t. basqalar ilimiy metodları járdemine ótmishimiz tariyxi izertlengen.

Joqarida atap ótken alımlardıń ilimiy izertlewlerinen Qubla Aral boyı xalıqları tariyxı boyınsha tómendegishe juwmaqqa keliwge boladı. Eramızdıń IV ásir baslarında Aralboyı regionında ekologiyalıq jaǵdayda jana burılısı baqlanadı. Shama menen eramızdıń VI ásirinde hawa rayınıń jılıwı eń joqarı shıńına shıqqan dáwirı baslanǵan. Klimattıń jılıwı sebepli Ámiwdáryanıń aǵısı arqa baǵıtqa ózgeriwi júz beredi. Sariqamis kóline aǵıs toqtaydı hám úlken suw basseyni payda bolǵan Aral basseynine suw aǵısı sezilerli dárejede artadı. Erte orta ásir tariyxshıları hám geografları Ámiwdárya hám Sırdáryanıń Kaspiy teńizine quyılıwı haqqında jazıwdı toqtatadı; olar bul dáryalardıń Aral teńizine quyılıwın málim etedi. Olar bul teńizdi bilgen, kartalarga sızǵan hám onda keme qatnawı rawajlanganlıǵın atap ótken. Klimattıń jılıw dáwirlerinde (bronza dáwirinde, eramızdıń I mıń jıllıǵınıń ortalarında, házirgi dáwirde) Ámiwdárya Aral-Kaspiy tegisliginiń arqabatis bólimine qaray burıladı hám suwdıń aǵısı Aral teńizine quyıladı.

Biraq IV-V ásirler Ámiwdárya tariyxındaǵı eń qarańǵı dáwir esaplanadı. Bul dáwirde Qubla Aqshadárya deltasına da, Sariqamis boyı deltasına da aǵıs bolmagan. Sariqamisboyı deltasında VII ásir aqırına shekem heshqanday arxeologiyalıq estelikler tabılmagan. Báلكim, ol batpaqlasqan bolǵan, bul jaǵday onıń ózlestiriliwine tosqınlıq etken. Sariqamis boyı deltası hám Uzboydıń qurıwı Xorezm átirapındaǵı landshafttı ózgeretti. Bir tárepten qumlar menen qorshalǵan hám ósimlik qaplamınan ayırılǵan shep jaǵanıń suwsızlıǵı, ekinshi tárepten suw basqan delta sebepli ol barǵan sayın tarayıp bardı. Tábiyiy-klimat sharayatlarınıń turaqsızlıǵı hám ómir maydanınıń tarayıwı jámiyettegi krizis dereklerinden birine aylandı. Sol dáwirde jámiyet dástúrlerdıń turaqsızlıǵı hám ózgeriwsheńligi menen xarakterlenetuǵın edi.

Eramızdıń I mıń jıllıqlarınıń ortalarında watanımız aymaǵında Xorezm mámleketinde jámiyettiń barlıq tiykarǵı fundamentallıq hám basqarıw institutlarına, sonıń ishinde, texnologiyalar hám qádiriyatlar sistemasına tásir etken quramalı tragediyalıq (bifurkaciyalıq) ózgerisler júz berdi. Jámiyet dúziminiń pútkilley ózgeriwi, ideologiya hám mádeniyattaǵı túpkilikli burılıslar, basqa etnoslardıń kirip keliwi mámleket awır jámiyetlik-siyasiy krizisti basınan keshirip atırǵanlıǵın kórsetip berdi.

Pikirimizdıń tiykarı sıpatında sonı da aytıp otiwimiz múmkin. VI-VIII ásirlerde Ámiwdáryanıń Aralboyı deltası aymaǵı Aral teńizine qaray jiljıydı. Ámiwdárya deltasınıń tarmaqları oypatlıqlardan ótip, Qusxanataw hám Porlitaw bálentliginiń arqa tárepinen aylanıp ótip, Aral teńizine quyılǵan. Ámiwdáryanıń eski ańǵarında Kerder (Kurdár) kanalı qurılıp, ol Ámiwdárya deltasın VI-VIII ásirlerde qayta tiklegen. Ol Gáwirqala (Xojeli), Toqqala, Kuyıqqala, Baǵdat mákan jaylarınıń átirapın suwǵarǵan [4].

Juwmaqlap aytqanda atap ótken social tabiy tariyx metodı ilimiy izertlewdiń baǵdarı sıpatında gumanitar hám tabiy ilimler ortasındaǵı bilimderdi tolıqtırıp, ilimiy juwmaqlar, usınıslarda natiyje bereri anıq esaplanadı.

ÁDEBIYATLAR

1. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с историей

возникновения и развития орошаемого земледелия). – Москва, 1969. – с. 104-106.

2. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент, 1957. – с. 237

3. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Ленинград, 1990. – с. 33.

4. Мамбетуллаев М. История и культура Южного Хорезма античной эпохи (города и поселения в IV в. до н. э. - IV в. н. э.): автореферат дисс..... д. ист. н. – Ташкент, 1994.

5. Резниченко Т.Д. ва Резниченко С.Д. О некоторых закономерностях в развитии Земли // Земля во Вселенной. – Москва, 1964. – с. 202.

6. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – Москва, 1962. – с. 246